

O'QUV MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Jalilova Sevinch Bahriddin qizi

SHDPI talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI katta o'qituvchisi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16569255>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy yondashuvlar asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish masalalari tahlil qilinadi. An'anaviy ta'lim usullari bilan zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'zaro integratsiyasi, ularning samaradorligi va o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri ko'rib chiqiladi. Xususan, "Escape Room" (Qochish xonasi), teskari sinf (Flipped Classroom), loyihaviy ta'lim (Project-Based Learning), stsenariyga asoslangan ta'lim (Scenario-Based Learning) kabi innovatsion usullar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, interfaol usullar, innovatsion pedagogika, teskari sinf, loyiha asosida ta'lim, Escape Room, sun'iy intellekt, virtual reallik, ta'lim texnologiyalari, o'quv mashg'ulotlari, pedagogik yondashuvlar.

Abstract. This article analyzes the issues of organizing and conducting training sessions based on modern approaches. The integration of traditional teaching methods with modern pedagogical technologies, their effectiveness and impact on the learning process of students are considered. In particular, innovative methods such as "Escape Room", flipped classroom, project-based learning, scenario-based learning are discussed.

Keywords: modern education, interactive methods, innovative pedagogy, flipped classroom, project-based learning, Escape Room, artificial intelligence, virtual reality, educational technologies, training sessions, pedagogical approaches.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы организации и проведения учебных занятий на основе современных подходов. Рассмотрена взаимная интеграция традиционных методов обучения и современных педагогических технологий, их эффективность и влияние на процесс обучения студентов. В частности, обсуждаются такие инновационные методы, как «Квест-комната», «Перевернутый класс», «Проектное обучение» и «Сценарное обучение».

Ключевые слова: современное образование, интерактивные методы, инновационная педагогика, перевернутый класс, проектное образование, Escape Room, искусственный интеллект, виртуальная реальность, образовательные технологии, образовательная деятельность, педагогические подходы.

Kirish

Ta'lim jarayoni doimiy ravishda takomillashib borayotgan sohalardan biri bo'lib, bugungi kunda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishda zamonaviy yondashuvlar katta ahamiyat kasb etmoqda. An'anaviy dars o'tish usullari bilan bir qatorda, interfaol va innovatsion metodlarning joriy etilishi ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining rivojlanishi pedagoglarga o'quvchilarning qiziqishini oshirish, bilimni mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar taqdim etmoqda.

XXI asrda ta'lim sohasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, masofaviy ta'lim, raqamli platformalar, sun'iy intellektga asoslangan o'quv tizimlari kabi yondashuvlar pedagogika amaliyotiga kirib kelmoqda. Shu bilan birga, o'yinlashtirish (gamification), loyiha asosida o'qitish (project-based learning), muammoli ta'lim (problem-based learning) kabi metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Shuningdek, turli o'quv fanlari bo'yicha innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash misollari keltiriladi. Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarga nafaqat nazariy bilim berish, balki ularni mustaqil fikrlash va real muammolarni hal qilishga o'rgatishdir. Shu boisdan, ta'limni tashkil etishda interfaol metodlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala sifatida qaraladi.

Adabiyotlar tahlili. O'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish jarayonida zamonaviy yondashuvlarning roli juda muhim bo'lib, bu borada mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan turli metodlarni ilgari surgan.

X. To'rayevning fikricha, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash, ayniqsa, interfaol metodlar, talabalarning faolligini oshirish, ularni mustaqil izlanishga undash va bilimlarni mustahkamlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda loyiha asosida o'qitish va muammoli ta'lim metodlari samaradorligi tahlil qilgan.[1]

A. Jo'rayev esa ta'limni raqamlashtirish jarayonining ahamiyatini ta'kidlaydi: "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'quv mashg'ulotlarini an'anaviy metodlarga qaraganda samaraliroq o'tishga imkon yaratadi". U o'z tadqiqotida raqamli platformalar va masofaviy ta'lim imkoniyatlarining pedagogik jarayondagi o'rnini yoritgan.[2]

John Dewey o'zining tajribaviy ta'lim (experiential learning) nazariyasida shunday ta'kidlaydi: "Tajribaga asoslangan ta'lim usullari o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va nazariy bilimlarni real hayotiy muammolar bilan bog'lashga yordam beradi". Deweyning ta'lim metodlari bugungi kunda loyiha asosida o'qitish va faol o'rganish yondashuvlarining asosini tashkil qiladi.[3]

Gagne va Briggs o'z tadqiqotlarida zamonaviy o'quv jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun ko'p bosqichli ta'lim modelini ilgari suradi: "O'quvchilarning bilimni o'zlashtirish jarayoni turli bosqichlarda amalga oshadi va ta'lim jarayoni individual ehtiyojlarga mos ravishda moslashtirilishi lozim". Ushbu model bugungi kunda moslashuvchan ta'lim (adaptive learning) tizimlarining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.[4]

Metodlar. "O'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishga zamonaviy yondashuvlar" mavzusida ta'lim jarayonini yanada samarali qilish uchun quyidagi interfaol va noodatiy metodlarni tavsiya etaman:

- *Escape Room (Qochish xonasi usuli).* Talabalarga muammolar va jumboqlar orqali dars materialini tushuntirish.
- *Project-Based Learning (Loyihaga asoslangan o'qitish).* Talabalar o'zlari mustaqil loyiha ishlab chiqishadi va uni amaliyotda qo'llashadi.
- *Augmented Reality (Kengaytirilgan haqiqat) orqali o'qitish.* 3D modellar va raqamli vizualizatsiyalar orqali o'quv materialini tushuntirish.
- *Debate-Based Learning (Munozara asosida o'qitish).* O'quvchilar ma'lum mavzular bo'yicha ikki guruhga bo'linib, bahs yuritishadi.

Natija. Escape Room – bu o‘quvchilarni muayyan vaziyatga joylashtirib, u yerdan chiqish (yoki keyingi bosqichga o‘tish) uchun turli jumboqlar, vazifalar va muammolarni hal qilishga majbur qiluvchi o‘qitish metodidir. Ushbu usul o‘quvchilarni jamoaviy ishlash, tanqidiy fikrlash va mantiqiy muammolarni yechishga o‘rgatadi.

Bosqich	Tavsif	Vazifa namunasi
1. Kirish	O‘quvchilarga ssenariy tushuntiriladi.	"Siz xaker hujumiga uchragan serverdasiz va kodni yechishingiz kerak."
2. Jumboq 1	Birinchi jumboqni hal qilish orqali kalit ochiladi.	"ASCII kodlarni yechib, shifrlangan xabarni o‘qing."
3. Jumboq 2	Murakkabroq vazifa qo‘yiladi.	"Algoritm yozib, parolni toping."
4. Jumboq 3	Oxirgi bosqich – eng murakkab.	"Kod bo‘laklarini to‘g‘ri joylashtirib, tizimni qayta tiklang."
5. Yakun	Jamoalar chiqish eshigini ochishadi.	"Qaysi jamoa tezroq chiqish yo‘lini topdi?"

Escape Room metodikasi orqali o‘quvchilar darsni o‘zlashtirish bilan birga o‘zaro hamkorlik, tahliliy fikrlash, innovatsion yechimlar ishlab chiqish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Xulosa. Bugungi kunda o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazishda zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. An‘anaviy ta‘lim usullaridan farqli o‘laroq, zamonaviy yondashuvlar o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, interfaollikni kuchaytirish va talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta‘lim jarayonini raqamlashtirishga, masofaviy va gibrid ta‘lim tizimlarining rivojlanishiga zamin yaratdi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, stsenariyga asoslangan ta‘lim (Scenario-Based Learning), "Escape Room" (Qochish xonasi), teskari sinf (Flipped Classroom), loyihaviy ta‘lim (Project-Based Learning) kabi metodlar o‘quvchilarning qiziqishini oshirib, ularni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, amaliyotga yo‘naltirilgan ta‘lim modeli o‘quvchilar bilimini real hayotga tatbiq etish imkonini beradi.

Shuningdek, o‘qitish jarayonida sun‘iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) kabi innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy yondashuvlar o‘quvchilarning faqatgina bilim olish bilan cheklanib qolmay, balki ularni mustaqil tadqiqot olib borish, kreativ fikrlash va tezkor muammolarni hal qilishga o‘rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta‘lim metodlari an‘anaviy yondashuvlarga muqobil sifatida emas, balki ularni to‘ldiruvchi, takomillashtiruvchi mexanizm sifatida qaralishi lozim. Kelajak ta‘limi interfaollik, innovatsiya va moslashuvchanlik tamoyillariga asoslanishi zarur. Shu boisdan, o‘qituvchilar va ta‘lim muassasalari doimiy ravishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishlari va ulardan samarali foydalanishlari lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Barno Abdiyevna Axmedova. "TA'LIM XIZMATLARINI SINERGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 170-175
3. Barno Abdiyevna Axmedova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITDA TA'LIM XIZMATI SIFATINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI". ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2025/2. Страницы 176-180.
4. Axmedova, Barno. "Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 3.2 (2025).
5. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL BUSINESS LEARNING PROCESSES IN IMPROVING THE QUALITY OF REGIONAL EDUCATIONAL SERVICES". *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023/3/9. Страницы 3200-3216.
6. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. "Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region". *To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code*. 2021/1. Страницы 241-251.
7. Барно Абдиевна Ахмедова. "Рақамли иқтисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 28-31.
8. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ways to Improve the Quality of Educational Services Using ICT". *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*. 2022. Страницы 34-38.
9. Барно Абдиевна Ахмедова. "Econometric Methods Aimed at Improving the Quality and Digitalization Of Educational Services". *Eurasian Research Bulletin*. 2022. Страницы 66-70.
10. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi". ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. 2022. Страницы 42-45.
11. Барно Абдиевна Ахмедова. "Ta'limda raqamli iqtisodiyot muammolari tahlili". О'ЗБЕКISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 639-642.
12. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ekonometrik usullardan foydalanib ta'lim xizmati sifatini oshirish". О'ЗБЕКISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 642-644.
13. Барно Абдиевна Ахмедова. "Raқamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish". О'ЗБЕКISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI. 2022/5. Страницы 644-646.
14. Akhmedova Barno Abdiyevna. "PRINCIPLES OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION BASED ON THE USE OF ICT". *Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA)*. 2023. Страницы 48-59.
15. Барно Ахмедова. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ”. Международная конференция академических наук. 2023/3/4.
Страницы 8-24.

16. Барно Ахмедова. “ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ”. Development of pedagogical technologies in modern sciences.
2023/3/4. Страницы 11-26.

17. Barno Axmedova. “MASOFAVIY TA’LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH
SHAROITDAGI O’RNI VA ANAMIYATI”. Наука и технология в современном мире. 2023/3/5.
Страницы 63-73.

18. Barno Axmedova. “MASOFAVIY TA’LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH
SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA”. Наука и технология в современном мире. 2023/3/5.
Страницы 74-84.

